

DOI: 10.5281/zenodo.19553807

ციტრუსოვანთა ნარჩენებიდან მიღებული ბიოლოგიურად აქტიური ექსტრაქტების
მიკრობული ბიომასის გამოკვლევა

ინგა გაფრინდაშვილი

ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი
inga.gaprintdashvili@bsu.edu.ge

ნარგული ასანიძე

ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი

ხათუნა გამყრელიძე

ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

სოფო მანჯგალაძე

ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, მეცნიერი თანამშრომელი

მამუკა თურმანიძე

ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, ბათუმი, საქართველო

ნარგიზა ჭელიძე

ბიოლოგიის დოქტორი სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული
პროფესორი

აბსტრაქტი. უნარჩენო და მცირეუნარჩენიანი წარმოების ტექნოლოგიებს უკანასკნელ წლებში განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა, რაც მათი ინტენსიური და მაღალეფექტური განვითარების ეკონომიკური აუცილებლობით არის განპირობებული. მრავალ ეკონომიკურად განვითარებულ ქვეყანაში ტერმინი „ნარჩენი“ პრაქტიკულად აღარ გამოიყენება და ეტაპობრივად ამოღებულია ყოველდღიური მოხმარებიდან, რაც მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს სასურსათო პრობლემის შემცირებას და ადამიანის მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებას პროდუქციის ფართო ასორტიმენტით. „ნარჩენების ვარგისიანობა“ უზრუნველყოფს მათ ჩართვას ახალ ტექნოლოგიურ ციკლში, რაც აერთიანებს ეკონომიკურ ეფექტიანობას და ეკოლოგიური რისკების შემცირებას.

უნარჩენო ტექნოლოგიების გამოყენებით განიხილება ადამიანის კვების რაციონის ძირითადი კომპონენტების — ცილების, ნახშირწყლებისა და ცხიმების — სოფლის მეურნეობისა და კვების მრეწველობის ნარჩენებიდან მიღებისა და გადამუშავების თანამედროვე ტექნოლოგიური პროცესები, აგრეთვე ამ პროცესებთან დაკავშირებული თანმხლები მოვლენები. საქართველოს პირობებში არსებული ნარჩენები განიხილება, როგორც მაღალი პოტენციალის მქონე ნედლეული, რომელიც მდიდარია ცილებითა და სხვა ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებებით და წარმოადგენს პერსპექტიულ წყაროს მიკრობული ბიომასის მისაღებად.

კვლევის მიზანს წარმოადგენდა ციტრუსოვანთა გადამუშავების შედეგად მიღებული მეორეული ნედლეულიდან ბიოლოგიურად აქტიური ექსტრაქტების მიღება და მათი კვებითი ღირებულების შეფასება.

საკვანძო სიტყვები: ალბედო, საფუარი, ფლავედო ცელულაზა, ამილაზა, პექტინაზა

INVESTIGATION OF MICROBIAL BIOMASS OF BIOLOGICALLY ACTIVE EXTRACTS OBTAINED FROM CITRUS WASTE

Inga Gaprindashvili

Doctor of Technical Sciences, Associate Professor

inga.gaprindashvili@bsu.edu.ge

Narguli Asanidze

Doctor of Biological Sciences, Associate Professor

Khatuna Gamkrelidze

Doctor of Biological Sciences

Sopho Manjgaladze

Doctor of Biological Sciences, Research Fellow

Mamuka Turmanidze

Doctor of Biological Sciences, Batumi Shota Rustaveli State University, Batumi, Georgia

Nargiza Chelidze

Doctor of Biology, Associate Professor, Sokhumi State University

Abstract. In recent years, special attention has been paid to waste-free and low-waste production technologies, which is due to the economic necessity of their intensive and highly efficient development. In many economically developed countries, the term “waste” is practically no longer used and is gradually being removed from everyday use, which significantly contributes to reducing the food problem and satisfying human needs with a wide range of products.

„Waste suitability” ensures their inclusion in a new technological cycle, which combines economic efficiency and reducing environmental risks.

Using waste-free technologies, modern technological processes for obtaining and processing the main components of the human diet — proteins, carbohydrates and fats — from agricultural and food industry waste, as well as accompanying events related to these processes, are considered. In Georgian conditions, waste is considered as a high-potential raw material, rich in proteins and other biologically active substances and a promising source for obtaining microbial biomass.

The aim of the study was to obtain biologically active extracts from secondary raw materials obtained from citrus processing and to evaluate their nutritional value.

Keywords: albedo, yeast, flavedo cellulase, amylase, pectinase

შესავალი. ცილები მაღალმოლეკულური პოლიმერული ნივთიერებებია, რომლებიც შედიან ყველა ცოცხალი ორგანიზმის შემადგენლობაში და შეადგენენ უჯრედის ძირითად კომპონენტს.

მიკროორგანიზმები თავიანთ უჯრედებში აგროვებენ დიდი რაოდენობით ცილებს, რომელთა შემცველობა ბაქტერიებში აღწევს 40-80 პროცენტს, საფუვრებში 40-60 პროცენტს, სოკოებში 15-40 პროცენტს /მშრალ მასაზე გადაანგარიშებით/.

როდესაც ნარჩენებზე ვლავარაკობთ, უნდა განვასხვავოთ მეორეული ნედლეული ანუ შეფარდებითი ნარჩენები და აბსოლუტური ნარჩენები. შეფარდებითი ეწოდება ისეთ ნარჩენებს, რომელიც შესაძლებელია განმეორებით გამოვიყენოთ ძირითადი პროდუქტის მისაღებად, მაგალითად ღვინის წარმოების ნარჩენები, რომლებიც ჯერ კიდევ შეიცავენ განსაზღვრული რაოდენობით ყურძნის შაქარს ანუ ე.წ. ტკბილ ჭაჭას

განმეორებით შეგვიძლია გამოვიყენოთ ღვინის სპირტის მისაღებად. ამის შემდეგ იგი გადაიქცევა აბსოლუტურ ნარჩენად, რადგან უკვე მისგან მიღებულ სხვა პროდუქტებს არავითარი კავშირი აღარ აქვთ ძირითად პროდუქტთან - ღვინოსთან. ასევე შეგვიძლია ვთქვათ ცხიმზეთოვანი ნედლეულის ნარჩენებზე. მაგალითად, ტუნგოს დაქუცმაცებული თესლის დაწნების შემდეგ მიღებული კოპტონი შეიცავს 8- 10 პროცენტ ზეთის ნარჩენს და იგი შეგვიძლია განმეორებით გამოვიყენოთ უკვე ექსტრაქციის მეთოდით ძირითადი პროდუქტის, ზეთის მისაღებად. ამის შემდეგ იგი აბსოლუტურ ნარჩენად გადაიქცევა და გამოიყენება სხვა პროდუქტების საწარმოებლად. ამ ნაწილში განვიხილავთ ადამიანის კვების რაციონის ძირითადი კომპონენტების - ცილების, ნახშირწყლებისა და ცხიმების სოფლის მეურნეობისა და კვების მრეწველობის ნარჩენებისაგან მიღებისა და გადამუშავების თანამედროვე ტექნოლოგიურ პროცესებს, ამ პროცესებთან დაკავშირებულ თანმხლებ მოვლენებს. დედამიწაზე ყოველწლიურად ფოტოსინთეზის შედეგად ხდება 250 მლრდ. ტონა ნახშირბადის ფიქსაცია. აქედან დაახლოებით 150 მლრდ. ტონა ცელულოზად სინთეზირდება. თუ ვიგულისხმებთ, რომ ცელულოზის დაახლოებით 35-50 პროცენტი ცილად შეიძლება გარდაიქმნას, მაშინ ნათელი გახდება, თუ რა მნიშვნელობა აქვს მას ცილის დეფიციტის შესავსებად მსოფლიო მასშტაბით. წინასწარი გაანგარიშებით განსაზღვრულია, რომ ყოველწლიურად ჩვენს რესპუბლიკაში მეხილეობა-მეხოსტნეობის, მევენახეობა -მელვინეობის და სხვა წარმოების შედეგად ნარჩენების სახით გროვდება 25000 ტ ე.წ. მეორეული ნედლეული, რომლისგანაც შეიძლება მიღებული იქნას ძვირფასი პროდუქტები: ნახშირწყლები, ცილები, ვიტამინები, სპირტები, ცხიმები, ორგანული მჟავები, ალდეჰიდები, საკვები საღებავები, მთრიმლაკი ნივთიერებანი და სხვა.

ამოცანები, მასალები და მეთოდები. ციტრუსოვანთა კანი და რბილობი (ფლავედო+ალბედო) წინასწარ მუშავდება. რაც ითვალისწინებს ნარჩენების დაქუცმაცებას. ე.ი. ღებულობენ მეორეულ ნედლეულს. მეორეული ნედლეული იხარშება 90°C ტემპერატურაზე 20 წუთის განმავლობაში, შემდეგ ირეცხება და ემატება 0,25%(ცელულაზა+ამილაზა+ პექტინაზა) ფერმენტული კომპლექსი მუშავდება 45°C-ზე 2 საათის განმავლობაში, მორევის პირობებში. pH=3,5. ამის შემდეგ წვენი ცხელდება 100°C 5 წუთის განმავლობაში, ფერმენტების შემდგომი ინაქტივაციის მიზნით და ცხლადვე იფილტრება.

გამოკვლეული იქნა მანდარინისა და ლიმონის მეორადი ნედლეულის სხვადასხვა მეთოდებით დამუშავებისას მიღებული ექსტრაქტების ფიზიკო ქიმიური მაჩვენებლები. შედეგები მოცემულია ცხრილში №1

მანდარინის და ლიმონის მეორადი ნედლეულიდან მიღებული ექსტრაქტების
ორგანოლექტიკური და ქიმიური მაჩვენებლები

ნიმუშის დასახელება	ფერი	მშრალი ნივთიერება %	მჟავანობა	მთრიმლავი ნივთიერება %	ვიტამინები მგ%			ცილები %	კატეხინები %	შაქრები %		ნაცრები %	ეთერზეთები %
					C	B ₁	B ₂			მონოზა	საერთო შაქრები		
მანდარინის ბიოაქტიური ექსტრაქტი		6.5	0,16	0,092	0,10	0,09	0,03	0,09	0,012	2,19	4,32	0,10	0,18
ლიმონის ბიოაქტიური ექსტრაქტი		6,5	0,19	0,096	0,14	0,08	0,02	0,08	0,0144	2,10	4,20	0,12	0,24

კვლევის მიზანი. კვლევის მიზანს შეადგენდა ციტრუსოვანთა გადამუშავების შედეგად დარჩენილი მასიდან, ანუ მეორეული ნედლეულიდან ბიოლოგიურად აქტიური ექსტრაქტების მიღება და მისი კვებითი ღირებულების დადგენა. ცნობილია, რომ მანდარინის ნარჩენები შეადგენენ დაახლოებით 50% (4), ლიმონისა და ფორთოხლის კი უფრო მეტს--50-60%. „**A. versicolor**” საფუარ სოკოსაგან მიღებული ფერმენტული პრეპარატის (4) გამოყენებით მიღწეული მარედუქცირებელი შაქრების ზრდა 24-27 % უხსნადი პოლისაქარებიდან 42-45 % ხსნად გლულოზა--ფრუქტოზის კონდიციამდე.

შედეგი. მანდარინის და ლიმონის ბიოაქტიური ექსტრაქტები მდიდარია ბიოქიმიური ნივთიერებებით. იგი შეიცავს ვიტამინებს, ცილებს, ეთეროვან ზეთებს და ხასიათდება სასიამოვნო არომატითა და გემოთი რაც საშუალებას იძლევა ფუნთუშეულისა და საკონდიტრო წარმოებაში. აგრეთვე ზრდის სხვადასხვა პროდუქტების კვებით ღირებულებას. აღნიშნული მიზნებისათვის გამოიყენებიან მიკროორგანიზმების შემდეგი სახეობები: საფუვრები (გვარის მიხედვით) - Saccharomyces, Pichia, Torulopsis Rodotorula, Hansenula, Candida და სხვა ბაქტერიები - Pseudobacterium, Brevibacterium, Micobacterium, Bacillus მიკროსკოპული სოკოები - Cladosporium Geotrichum Trichoderma, Aspergillus, Actinomyces Mucor და სხვა; აქტინომიცეტები — Sporotrichum Streptomices და სხვა. არსებობენ კიდევ უამრავი რაოდენობა მიკროორგანიზმებისა, რომლებიც ხასიათდებიან ორგანული ნაერთების ცილებად ტრანსფორმაციის დიდი უნარით. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ცილების წარმომქმნელ მიკროორგანიზმების ყველაზე ეფექტურ კლასად ითვლებიან საფუვრები და მიკროსკოპული სოკოები. აღნიშნული პროცესები დამყარებულია მიკროორგანიზმების თვისებაზე დაშალონ პოლისაქარიდები წყალში ხსნად მარტივ შაქრებამდე და ისინი, როგორც ენერგეტიკული სუბსტრატი შეთვისებულ იქნან აერობულად ან ანაერობულად ცნობილია, რომ მანდარინის ნარჩენები შეადგენენ დაახლოებით 50 პროცენტს. დამუშავებულია ციტრუსოვანთა კანის ფერმენტატული დამუშავების მეთოდი, რომლის მიხედვითაც მინიმუმამდეა შემცირებული ციტრუსოვანთა ნარჩენების რაოდენობა და გადასამუშავებლად, მაგალითად მანდარინის ნაყოფები გამოყენებული იქნება 90 პროცენტზე მეტი ციტრუსოვანთა ნაყოფების ნაწნები კანისა და სხვა ნარჩენებისაგან ღებულობენ წვესს ბიოტექნოლოგიური პროცესების შემდეგი თანმიმდევრობით: მეორეულ ნედლეულს ხარშავენ 90° C ტემპერატურაზე 15 წუთის განმავლობაში, რეცხავენ, აქუცმაცებენ და უმატებენ ფერმენტულ კომპლექსს - 0,25 პროცენტ ცელულაზას, ამდენივე ამილაზასა და პექტინაზას, ამუშავებენ 40-450 C t -ზე 1-2 საათის განმავლობაში მორევის პირობებში 1000 ბრ/წთ. pH- ს არეგულირებენ 3 - 3,5 ინტერვალში. ამის შემდეგ წვენს აცხელე -306 1000 C t-მდე 5 წუთის განმავლობაში ფერმენტების შემდგომი ინაქტივიზაციის მიზნით, ფილტრავენ და აკონცენტრირებენ.

ნარჩენების უხსნადი ნაწილის ფერმენტებით ამილაზებით, ცელულაზებით, პექტინაზებითა და პროტეაზებით ჰიდროლიზის შემდეგ ღებულობენ გლუკოზით, ამინომჟავებით, ხსნადი პეპტიდებით, ორგანული მჟავებითა და სხვა ძვირფასი ნივთიერებით მდიდარ კონცენტრატებს. ტექნოლოგიური ხაზი გათვალისწინებულია ცელულოზის შემცველი ნედლეულის - მანდარინის, ვაშლისა და ტომატის გამონაწნების ფერმენტატული ჰიდროლიზის შედეგად მიღებული დაშაქრებული მასის მისაღებად. მანდარინის, ვაშლისა და ტომატის ნაყოფების გამონაწნები საკმაო რაოდენობით შეიცავენ ცელულოზას, შესაბამისად 11, 12, 13 პროცენტს.

ლიტერატურა

1. ბიოტექნოლოგიის საფუძვლები (დურმიშიძის რედაქციით). თბ., მეცნიერება, 1986.
2. გოროზია ილია. საკვები პროდუქტების ბიოტექნოლოგია: სალექციო კურსი: რიდერი.
- 3 თიმენი რ., უილიამ ჯ., პალადინო, მაიკლ ა. ბიოტექნოლოგიის შესავალი. თბ., თსუ 2015.

4 მ., მენაბდე ქ. პრაქტიკული ბიოქიმია. თბ., თსუ. 2009. თსუ-ს ბიბლიოთეკა

6. Данилова Т.Е., Тарнуева Н.М. Методическое указание по выполнению лабораторного практикума по био-технологии. Изд.во ВСГТУ, Улан-Уде, ВСГТУ,2006.